

Il *chjam'è rispondi* in Corsica: una pratica di canto improvvisato fra tradizione e spettacolarizzazione

GIOVANNI RAGNI

Abstract

Il *chjam'è rispondi*, una pratica di canto improvvisato presente tuttora in Corsica, sta conoscendo negli ultimi decenni un rinnovato interesse unito a una forte messa in discussione di talune modalità di produzione del canto. Ci troviamo infatti di fronte ad una progressiva spettacolarizzazione e “messa in scena” del dialogo cantato. Tale slittamento innesca e produce negli improvvisatori reazioni varie e discordanti, portando alla luce alcuni nodi cruciali inerenti i processi di produzione del canto. La condizione dell'improvvisatore nei confronti delle proprie procedure creative viene discussa sin dalla radice facendo emergere numerosi interrogativi: presenza del proprio “corpo sonoro” o astrazione dal contesto? Canto ruvido e spontaneo o ricercato e spettacolare? Dono o *transe*? Tali domande chiamano ciascun improvvisatore ad una scelta, la quale riflette peculiari concezioni riguardo al *chjam'è rispondi*, al ruolo dell'improvvisatore e al proprio specifico *savoir faire*.¹

¹ Questo articolo è il risultato di una ricerca sul campo svolta in Corsica nel corso del 2016, condotta per il conseguimento della Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l'Università di Bologna. La tesi è stata discussa durante la sessione di laurea di marzo 2017 ed è intitolata *Il chjam'è rispondi, una pratica di canto improvvisato nel contesto corso*. È stata supervisionata dalla prof.ssa Cristiana Natali e dal prof. Domenico Staiti. La ricerca è stata condotta nel mese di luglio 2016 nel piccolo centro di Pigna (Haute Corse) e da settembre a novembre a Corte, centro universitario e capitale “simbolica” della Corsica, situata nel centro dell'isola. L'obiettivo della ricerca è stato di redigere un'etnografia degli improvvisatori di *chjam'è rispondi* attraverso gli strumenti peculiari dell'osservazione partecipante e lo svolgimento di interviste agli improvvisatori. Quest'ultime, che hanno costituito gran parte del materiale rielaborato, sono state condotte in un ventaglio di possibilità di tre lingue, a seconda della preferenza dell'interlocutore: mi riferisco al corso, lingua maggiormente adottata (sette casi), al francese e all'italiano (tre casi ciascuno). Poiché l'aspetto linguistico è distintivo e peculiare di una prassi di parola cantata come il *chjam'è rispondi*, e lo è ancora di più rispetto a certi argomenti che tratto in questo articolo, si riporteranno gli estratti delle

The Chjam'è Rispondi in Corsica: an Improvisational Performance Practice between Tradition and Spectacularization. Throughout the last decades, the *chjam'è rispondi* – an improvisational performance practice that is still widespread in Corsica – has acquired renewed interest in the field of anthropology. At the same time, some of the practice's specific singing modalities have been called into question. We are nowadays facing an increasing spectacularization of the dialogical moments of the practice. This shift towards the “mise en scène” has triggered various and sometime conflicting reactions in the performers, bringing to light some crucial knots inherent in the improvisation production processes themselves. The condition of the improviser with regard to his own creative procedures has been indeed radically challenged, raising numerous questions: is there a presence of the performer's own “sound body” or is he rather abstracting from the context? Should the singing be rough and spontaneous or rather refined and spectacular? Is improvisation a gift or a transe? These questions prompt each improviser to make his own choice, reflecting his peculiar conceptions about the *chjam'è rispondi*, the role of the improvisers in the Corsican society, and his own specific *savoir faire*.

1. Introduzione

Il *chjam'è rispondi*, come suggerisce l'espressione, è una pratica di canto improvvisato presente tuttora in Corsica. Si tratta di una prassi canora improvvisata che si articola, appunto, come un dialogo, uno scambio di opinioni tra più improvvisatori sui più svariati temi.² Tuttavia, come possiamo forse intuire, la prassi odierna presenta tratti e caratteristiche assai distanti da quelle della medesima pratica di un secolo fa, per esempio. Un'attenta analisi è già in grado di rilevare una progressiva alterazione del profilo degli interpreti, i quali lasciano emergere una transizione dalla figura, pur stereotipata, del pastore analfabeta tipica dell'improvvisatore dei secoli scorsi – benché tale categoria fosse già “in estinzione” alla vigilia della Grande Guerra – a quella nuova di improvvisatore come studioso della lingua, fortemente investito nella “causa corsa”. Si tratta di un attore consapevole e attivo in uno scacchiere politico-sociale-culturale che sottintende un conflitto tra una cultura – e una lingua – intesa e percepita da molti improvvisatori come dominante (il francese) e una, al contrario, subalterna (il corso). Nonostante questo aspetto sia di indubbia rilevanza,³ ritengo necessario soffermarsi in questa sede su un ulteriore elemento, il quale riveste a mio avviso una notevole importanza e conserva al suo interno ripercussioni molto profonde sulla pratica di *chjam'è rispondi* coevo e futuro, nonché sullo statuto dell'improvvisatore nei riguardi del proprio specifico *savoir faire*. Mi riferisco alla progressiva spettacolarizzazione del momento del dialogo cantato in contesti “tradizionalmente” alieni ed estranei alla pratica di canto improvvisato, i quali producono un sostanziale slittamento di contesto, di modi e tecniche di produzione

interviste tradotti in italiano nel corpo del testo, ma con il rimando in lingua originale in nota a piè di pagina. Gli estratti in francese non sono stati tradotti.

² A scopo esemplificativo si consiglia la visione dell'[esempio video 1](#).

³ Ho affrontato più approfonditamente l'argomento del nuovo posizionamento degli improvvisatori di *chjam'è rispondi*, stimolato soprattutto dall'insorgere di una nuova generazione di giovani improvvisatori, nell'articolo “La nuova generazione di improvvisatori in Corsica. Rottura o continuità?” (Ragni 2018).

del canto, influenzandone inoltre i contenuti ed i registri interpretativi e linguistici. Naturalmente, non si tratta di cambiamenti imposti dall'alto – benché frutto di spinte e dinamiche di ampia scala e di forte pressione – bensì di occasioni e momenti che sono altresì “agiti” e manipolati dagli improvvisatori con specifici scopi ed interessi.

In questo articolo ho indagato principalmente le ripercussioni che un tale slittamento di contesto possono provocare nei confronti del processo creativo e improvvisativo dell'interprete. Attraverso il filtro del cosiddetto “buio in sala” – caratteristico di alcuni dei nuovi contesti spettacolarizzati – ho messo in evidenza le risposte e le reazioni di alcuni improvvisatori che si sono trovati a improvvisare in condizioni radicalmente diverse da quelle abituali.⁴

L'intento è di sondare in profondità i meccanismi inerenti al processo creativo in atto durante l'improvvisazione, allo statuto proprio del corpo dell'improvvisatore nel nuovo contesto produttivo – partendo dalla prospettiva di alcuni degli interessati – e cercando di avanzare alcune ipotesi sulle modalità che tale “messa in scena” dello scambio improvvisato incidano e influenzino queste dimensioni intime e profondamente soggettive. Infine, vedremo come la rilevanza del canto si adegui sensibilmente ai nuovi contesti spettacolarizzati, chiedendo un ulteriore sforzo agli improvvisatori.

Spontaneo o organizzato?

Uno degli assi maggiormente discussi all'interno della “comunità” di improvvisatori verte proprio sulla natura degli incontri in cui si canta e si improvvisa.⁵ Infatti, come sovente sentiamo affermare dagli improvvisatori e da coloro che assistono e ascoltano

⁴ Sono state condotte in tutto dodici interviste semi-strutturate. Gli improvvisatori intervistati sono, in ordine cronologico: Paulu Santu Parigi, Cristofanu Limongi, Brandon Andreani, Jacques Ferrari, Francescu Simeoni, Paulu Calzarelli, Francescu Luciani, Olivier Ancey, Ghjuvan Petru Ristori, Jean Jacques Grimaldi, Ghjacumu Santu Guidoni e Petru Santucci. Inoltre, a queste vanno aggiunte due conversazioni informali poiché, in un caso (Carl'Anto Guastalli), la scaletta di domande non era ancora ultimata, nell'altro (Carlino Orsucci), ho potuto incontrare l'interlocutore solamente in un contesto informale poiché stava attraversando una convalescenza successiva ad un periodo di ospedalizzazione. Infine, sono stati contattati anche gli improvvisatori Louis Savignoni e Ghjuvan Federicu Terrazzoni i quali, purtroppo, non è stato possibile incontrare a causa dei loro impegni. Un ulteriore elemento da considerare a questo proposito, riguarda la scelta linguistica da parte degli improvvisatori. Poiché il contesto corso odierno è caratterizzato da un bilinguismo diffuso, nel quale i soggetti si muovono e agiscono dinamicamente e non in maniera univoca, l'autore ha ritenuto fondamentale, in sede di intervista, consentire loro ampio margine di scelta, tentando di porsi potenzialmente come interlocutore nelle tre lingue adottabili: il corso, il francese e l'italiano. Tali scelte linguistiche degli improvvisatori, dunque, rivelano un repertorio di idee, valori e azioni coi quali è necessario confrontarsi adeguatamente. Valutando i dati raccolti sul campo, su un campione di dodici interviste, sei improvvisatori hanno adottato la lingua corsa, tre l'italiano, due il francese e uno ha condotto l'intervista utilizzando entrambe le lingue, il corso e il francese.

⁵ Nel corso del testo mi riferirò spesso al gruppo degli improvvisatori di *chjam'è rispondi* nei termini di “comunità”. Tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni. Gli improvvisatori non mi hanno mai parlato di loro stessi e del gruppo d'improvvisatori nei termini di “comunità”. Si tratta di un tipo di aggregazione che non è concepita e immaginata come tale. L'utilizzo di questo termine da parte mia pone in luce come la ricerca etnografica “sezioni” alcune parti della società eleggendola a oggetto-soggetto di studio.

gli scambi improvvisati, i luoghi “tradizionali” ove il *chjam'è rispondi* trova e trovava posto sono quelli delle fiere, delle feste patronali, delle veglie, delle *tundera*,⁶ insomma di tutti quei ritrovi comunitari che contraddistinguevano la vita rurale e contadina, in Corsica e altrove. Molto spesso, i poeti trovavano uno spazio per cantare anche durante le campagne elettorali, mentre un altro luogo onnipresente nei racconti dei poeti è senza dubbio quello dell'osteria.⁷ Questo posto viene anzi preso a modello come il luogo ove è realizzabile la maggiore spontaneità, mettendolo spesso in contrapposizione con la rigidità delle nuove occasioni in cui il *chjam'è rispondi* è organizzato. Tuttavia, nel corso del secolo scorso la Corsica ha conosciuto un periodo di profonda disgregazione del tessuto socio-economico-simbolico della vita dell'entroterra a seguito delle massicce emigrazioni causate dalle due Guerre Mondiali, prima, dall'emigrazione dalle campagne alle città costiere, poi. A questo si è accompagnato e congiunto un vuoto della trasmissione linguistica, della trasmissione dei saperi ecc. Tale lacerazione ha provocato un sentimento di una sorta di “perdita anticipata”. Di conseguenza, prende piede un'interpretazione della vita rurale dei paesi e delle montagne – che tanto accomunava le comunità dell'entroterra – come di un mondo concepito come “premoderno”, radicalmente diverso dal nuovo, inconciliabile. In quest'ottica, ogni pratica – che fosse questa canora, artigianale o altro ancora – era considerata ormai desueta, residuo di un passato da nascondere e di cui, persino, vergognarsi. Il *chjam'è rispondi* ha conosciuto la stessa sorte. È dunque sul solco di questo vuoto di aggregazione, ormai duraturo e persistente, che s'innesta la co-

⁶ La *tundera* è la fase di tosatura delle pecore. Avviene generalmente tra aprile e maggio e, stando alle parole di alcuni improvvisatori, costituirebbe ancora oggi un luogo adatto alla produzione del canto improvvisato da parte, probabilmente, di esponenti non ancora affermati o riconosciuti come improvvisatori.

⁷ In questo contributo ho adottato indifferentemente i termini di “improvvisatore” e “poeta” come sinonimi, anche se meriterebbero un approfondimento ben più adeguato, poiché implicano e sottendono sfaccettature molto rilevanti all'interno della “comunità” di improvvisatori. La maggioranza degli improvvisatori, infatti, tende a individuare e a riconoscere sostanzialmente tre figure distinte: l'improvvisatore, il poeta e il poeta-improvvisatore (categoria alla quale faccio costantemente riferimento in questo elaborato, adottando indistintamente i due termini): l'improvvisatore è colui che è capace di comporre versi e rime improvvisate, rispettando *in toto* la struttura metrica e le modalità di scambio improvvisato, pur tuttavia adottando un registro linguistico quotidiano, talvolta volgare, e che dunque non ricorre a figure retoriche o a immagini raffinate; col termine poeta, gli improvvisatori tendono a considerare colui che esercita la sua abilità con la parola esclusivamente nel dominio della scrittura. Si tratta dunque di uno scrittore di poesie, il quale è capace di comporre rime sofisticate nella stessa struttura metrica del *chjam'è rispondi*, ma non di improvvisarle nel dialogo cantato. Il poeta-improvvisatore, pertanto, è colui che riesce a coniugare le abilità delle due figure precedenti, unendo dunque la spiccata capacità e rapidità di comporre versi e rime propria dell'improvvisatore (oltre ad abilità canore che glielo consentano) con uno sguardo originale e un uso della lingua sofisticato, variegato e ricco in lessico e immagini. Tale rappresentazione del poeta-improvvisatore, tuttavia, non costituisce nella totalità dei casi il fine ultimo dichiarato o sottinteso dell'improvvisatore di *chjam'è rispondi*. Vi sono infatti improvvisatori che sostengono che il *chjam'è rispondi* rientri a pieno titolo nel campo di un dialogo cantato che non deve ricercare un registro poetico, quanto dedicarsi alla descrizione e alla discussione intorno a temi comuni e abituali; d'altro canto, vi è un gruppo d'improvvisatori che, al contrario, interpreta e “utilizza” il *chjam'è rispondi* come mezzo e sede adeguata alla sperimentazione linguistica e alla ricerca di raffinatezza – sia di parola che di pensiero – distaccandosi proprio da quel linguaggio quotidiano tipico di certi improvvisatori. Tale elemento riveste una grande importanza nel delineare, ancora una volta, profili, interessi e “usi” che gli improvvisatori – ciascuno a suo modo – “fanno” del *chjam'è rispondi*, facendo emergere così un quadro variegato, complesso e tutt'altro che monolitico.

stituzione di nuovi incontri di canto improvvisato, radicalmente diversi dai precedenti, i quali possono istituire nuove occasioni e momenti di produzione-ascolto-trasmissione degli scambi improvvisati in *chjam'è rispondi*, condizione essenziale per la vitalità di qualsivoglia pratica performativa.

Come cercherò di illustrare adeguatamente in seguito, intorno alla questione delle occasioni dedite all'improvvisazione in rima esiste un forte contrasto di vedute in seno al gruppo di improvvisatori. Tale conflitto si configura nella contrapposizione binaria spesso esplicitata dagli interpreti di concetti come "spontaneo/organizzato", "naturale/artificiale", "tradizionale/moderno". Intorno all'organizzazione degli incontri di canto improvvisato si gioca oggi una disputa cruciale nel panorama del *chjam'è rispondi* odierno e futuro. Concezioni e interessi diversi si scontrano, definendo più chiaramente le scelte dei singoli all'interno di un contesto in profondo mutamento. Presenteremo innanzitutto due occasioni che corrispondono a due esempi di spettacolarizzazione della pratica di canto improvvisato. L'obiettivo è mettere in luce, in un secondo momento, i nodi, le contraddizioni e le possibilità racchiuse in questi contesti e in queste modalità del tutto inedite.

La "messa in scena" del *chjam'è rispondi*: alcuni esempi

a) L'evento di Pigna⁸

Dal 1975 si tiene a Pigna un incontro con cadenza annuale dedicato al *chjam'è rispondi*.⁹ Questo appuntamento è stato istituito inizialmente nei mesi estivi, in occasione di Paese in Festa (successivamente Estivoce e Festivoce), per poi venir organizzato prevalentemente durante l'ultima settimana di dicembre, tra Natale e Capodanno. Se nei primi anni gli incontri avvenivano all'aperto della piazza del paese, successivamente, questi hanno iniziato ad essere organizzati all'interno dell'auditorium di Pigna, costruito nell'ultimo anno del secolo scorso e inaugurato il lunedì di Pasqua del 2000. L'audito-

⁸ Essendomi tenuto al di fuori del periodo della mia ricerca sul campo non ho potuto parteciparvi. Tuttavia, ho visionato il materiale documentario pertinente all'evento e reperibile sul sito del Centre de Création Musicale Voce, e ho seguito il Festival Festivoce, il quale prevedeva alcuni incontri all'interno dell'Auditorium.

⁹ Pigna è un piccolissimo paese situato sulle colline della Balagne (Balagna in corso), nel nord-ovest dell'isola, e conta oggi circa un'ottantina di abitanti. Dopo aver conosciuto, al pari di molti altri paesi dell'entroterra corso, un profondo processo di spopolamento all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, Pigna è divenuta invece meta di destinazione da parte di un gruppo eterogeneo di giovani artisti. Intorno al poliedrico Toni Casalonga, pittore, scultore e artigiano che per primo ha intrapreso il tentativo di ripopolamento del piccolissimo borgo e, successivamente, in prima fila nel movimento del *Riacquistu*, il piccolo comune ha saputo invertire la tendenza e fornire un importante esempio nella lotta allo spopolamento e la progressiva inclinazione turistica dell'isola. Per *Riacquistu* s'intende – nel contesto corso – un particolare periodo localizzabile tra gli anni Sessanta e Settanta in cui un gruppo di artigiani, musicisti e studiosi si è fatto protagonista e promotore di una tenace riscoperta e fervido rinnovamento delle pratiche e delle tradizioni isolane. In questo periodo, inoltre, sono state effettuate vaste e approfondite ricerche sul terreno, in una vera e propria etnografia dell'emergenza.

rium è stato costruito con materiali e tecniche proprie della bioedilizia e dell'architettura sostenibile.¹⁰ Passando alla sua realizzazione interna, si tratta di un ambiente assai spoglio – dunque duttile e pronto a continue trasformazioni – ove domina un color argilla. Il palco presente non è sopraelevato da terra. Infatti, la scena è piuttosto “incassata” in fondo al teatro; le gradinate ove siedono gli spettatori sono assai ripide, cosicché lo spettacolo viene visto dall'alto in basso. In questo contesto, gli improvvisatori vengono “messi in scena” nell'ampio spazio a loro dedicato. Osserviamo il fatto che nelle ultime ricorrenze di quest'evento la scelta della scenografia è ricaduta su grandi tavoli imbanditi attorno ai quali gli improvvisatori trovavano ciascuno il proprio posto. Il tentativo è stato, dunque, quello di ricreare l'ambiente – ma anche l'immagine – tipica del “contrasto”¹¹ in rima, ovvero l'osteria. Ritengo davvero interessante tale dualità che porta da un lato ad estrarre il *chjam'è rispondi* dalla sua veste “originale”, per ricrearlo scenicamente all'interno di un auditorium. Cosa ne pensano gli improvvisatori di questa collocazione, di questa cornice? Seguiamo le parole dell'improvvisatore Jacques Ferrari, il quale ci fornisce interessanti dichiarazioni in merito:

Vous l'avez-vous l'Auditorium ? [...] Vous avez vu que c'est plongeant, c'est tout en bas. Quand je suis arrivé, moi, ils étaient en train de chanter en bas, et alors... ils m'ont vu, ils m'ont appelé. Et moi, j'ai répondu d'en haut ! Toni [Casalonga], il est monté, il a dit: «Tu as bien fait de répondre d'ici, ça c'est... voilà, c'est le vrai... le vrai sens du *chjam'è rispondi*»¹². Pas en bas, sur la scène, où il y a tout le monde. C'est... je ne sais pas comment vous dire, mais... on ne ressent pas la même chose. On ne ressent pas du tout la même chose.¹³

Comprendiamo come sia presente in Jacques Ferrari (e non soltanto nel suo punto di vista), una percezione di spaesamento nei confronti dell'improvvisazione in contesti organizzati. Tuttavia, possiamo constatare che non avviene una passiva accettazione dello stato delle cose, ma, anzi, si tenta di aggirarlo, superarlo, manipolarlo, come ci racconta lo stesso improvvisatore in questo caso. Ferrari, infatti, si è recato a Pigna in occasione dell'incontro, lo ha fatto negli orari stabiliti e si è presentato all'auditorium per assistere

¹⁰ Si tratta, peraltro, di una struttura realizzata con un'attenzione esclusiva verso le qualità acustiche e le leggi di propagazione del suono, in un'interessante fusione tra tecniche di costruzione della bioedilizia e le più recenti ricerche in merito alla massima resa acustica del luogo. Per approfondimenti, consultare Casalonga 2010.

¹¹ Come precedentemente accennato, il *chjam'è rispondi* si articola propriamente come un dialogo in rima, assumendo sin da subito il carattere di scontro, disputa, “contrasto” appunto. Ho deciso di adottare la parola “contrasto” poiché utilizzata dagli improvvisatori stessi; è inoltre pertinente e peculiare della pratica di canto improvvisato in *chjam'è rispondi* e non solo. Infatti, analogamente alla situazione corsa, le pratiche di canto improvvisato in “ottava rima” e le “gare” poetiche sarde si articolano entrambe su questo presupposto di base.

¹² Negli estratti di interviste, si adotta il carattere corsivo nei seguenti casi: a) termine straniero rispetto alla lingua prevalente nell'estratto; b) espressione verso la quale l'autore intende rivolgere una particolare attenzione. In tutti i casi come questo vi sarà esplicita argomentazione successiva.

¹³ Intervista a Jean Jacques Ferrari, 82 anni, 11 ottobre 2016, realizzata a casa sua a Casamozza (Bastia).

all'evento. Ha deciso dunque di prendervi parte, ma non dal basso della scena, bensì dagli spalti, ribadendo un posizionamento e un modo peculiare d'intendere il *chjam'è rispondi*. È interessante segnalare come, subito dopo l'incontro all'auditorium – spesso della durata di tre ore circa – sia programmato (ufficialmente) uno spostamento degli improvvisatori e del pubblico interessato presso la Casa Musicale, un locale storico della “rinascita” di Pigna ed oggi ristorante, ma anche luogo ove si tengono seminari e laboratori musicali, teatrali e non solo. In questa situazione, ove i poeti sono nuovamente seduti intorno alle tavolate del ristorante, ma non più in scena, si può assistere nuovamente ai contrasti improvvisati. A proposito di questo, ancora Jacques Ferrari si esprime così: «Le soir à table, après, à huit heures qu'on passe à table, il n'y a pas de scène ! On est à table, on mange, les gens... sont... toute la salle est pleine, et les gens se régalent».¹⁴ In questo passaggio ritroviamo dunque una piena conferma riguardo la preferenza di taluni improvvisatori nei confronti di un contesto circostante all'improvvisazione che sia il più informale e spontaneo possibile.

b) Il *chjam'è rispondi* al Museo di Antropologia di Corte¹⁵

La crescente e diffusa attenzione verso la pratica di *chjam'è rispondi* ha interessato un punto focale e strategico della realtà isolana, ovvero il Museo di Antropologia di Corte,¹⁶ vero e proprio riferimento culturale dell'isola. Questo museo ha organizzato, in occasione della mostra sul patrimonio immateriale chiamata *Essere e trasmettere, il patrimonio vivo*,¹⁷ un ciclo di quattro incontri dedicati esclusivamente al *chjam'è rispondi*, per una frequenza di un incontro al mese circa.¹⁸ In questo quadro, l'improvvisazione cantata è stata chiamata a rivestire un ruolo di compendio, quasi dimostrativo. Intendo ora fornire una breve descrizione della situazione presa in esame. Percorrendo le scale che conducono al primo piano (ove si trova l'allestimento del museo vero e proprio), sulla sinistra una porta nera si apre su una stanza stretta e lunga nel senso orizzontale, ove sono posizionate una trentina di sedie nere. Di fronte a queste tre file di sedie sono stati disposti per l'occasione due tavoli bianchi circolari, affiancati l'uno all'altro. Sopra questi due tavoli si trovano alcune bottiglie di vino, una d'acqua e diversi bicchieri di plastica bianca impilati l'uno sopra l'altro. Il colore grigio è dominante. Si tratta della sala nor-

¹⁴ Intervista a Jean Jacques Ferrari, cit.

¹⁵ Elaboro questo paragrafo basandomi sulla partecipazione a due degli incontri organizzati al museo, tenutisi il 17 settembre e il 25 ottobre 2016.

¹⁶ Il nome originale ed esteso è: Musée de la Corse – Musée Régional d'Anthropologie de la Corse, che si trova presso La Citadelle di Corte (Haute Corse).

¹⁷ Titolo originale: *U Patrimoniu vivu. Esse è trasmette – Le patrimoine vivant. Être et transmettre. Les fêtes, les savoir-faire, la connaissance de la nature et de l'univers*, in mostra dal 23 luglio al 30 dicembre 2016.

¹⁸ Gli incontri si sono tenuti: venerdì 26 agosto, sabato 17 settembre, martedì 25 ottobre, venerdì 9 dicembre, a partire dalle ore 18:00 (ad eccezione dell'incontro di settembre, tenutosi alle 17:00). La durata degli incontri è stata di circa un'ora e mezzo. A questi incontri segue sempre un rinfresco con gli improvvisatori in un'altra stanza del museo.

malmente adibita allo svolgimento delle conferenze del museo. I curiosi, attratti dall'evento inaspettato sulla strada per l'area museale, si sporgono oltre la porta d'ingresso. Alcuni si siedono, aspettando incuriositi. Gli improvvisatori prendono posto dietro i tavoli bianchi solo all'ultimo momento. Infatti, prima della "rappresentazione" avvengono numerosi saluti tra gli improvvisatori stessi e i pochi spettatori abituali. Sul fondo della sala, centralmente, è posizionata una grande videocamera che il tecnico multimediale del museo ha installato per l'occasione. Al primo incontro al quale ho assistito è stato uno dei responsabili del museo, Damian Del Grossi, ad introdurre l'evento in lingua francese. Il secondo incontro è stato invece presentato ed introdotto dall'improvvisatore Ghjuvan Petru Ristori,¹⁹ il quale, rivolgendosi al pubblico in lingua corsa, ha poi chiesto a Del Grossi di tradurre in francese, qualora qualcuno l'avesse desiderato. In questa breve introduzione viene presentato il *chjam'è rispondi* come un dialogo improvvisato in rima, facendo riferimento agli antenati pastori che per secoli l'hanno praticato, e ricollegandolo alle altre pratiche di canto improvvisato presenti nell'area compresa dal bacino del Mar Mediterraneo, ma anche oltre.

Tali incontri prevedono la partecipazione di un numero variabile di improvvisatori – spesso quattro o cinque – i quali possono "mettere in scena" vari dialoghi in *chjam'è rispondi*, rigorosamente improvvisati. Siamo di fronte ad un nodo teorico assai problematico e significativo. In che modo la trasposizione di una prassi da un contesto di origine caratterizzato dall'informalità e spontaneità a uno, invece, formale e ufficiale e scandito da ritmi esterni influisce sulle modalità e sui contenuti espressi? Tali influenze restano circoscritte al solo evento performativo "ufficiale" o si dilatano all'intera prassi?

Poiché non disponiamo di dati utili ad una comparazione diacronica e sul lungo periodo, dobbiamo limitarci a sollevare il quesito senza potervi rispondere. Al tempo stesso, le parole degli improvvisatori ci regalano spunti di assoluto interesse, dimostrandoci ancora una volta una forte consapevolezza circa le ambiguità e la posta in gioco in tale contesto, lasciando emergere, infine, lucidità di analisi e compresenza di dinamiche contrastanti in atto.

¹⁹ Ghjuvan Petru Ristori, 77 anni, è uno degli esponenti di punta del *chjam'è rispondi* odierno poiché, oltre alla raffinatezza della lingua e delle rime improvvisate – caratteristica generalmente riconosciutagli dagli altri improvvisatori – ricopre il ruolo di presidente nell'associazione di improvvisatori, chiamata Assocu di U Chjam'è Rispondi. Tale associazione si è costituita nel 2009 grazie, principalmente, all'incontro tra la generazione anziana e adulta con una nuova generazione più giovane, la quale si stava avvicinando in quel periodo al canto improvvisato. In seguito a un incontro particolare, tenutosi nel novembre dello stesso anno in uno spazio culturale ad Accendipippa, una piccola frazione sulla strada tra Corte e Bastia (o anche Accendi Pipa, località riconoscibile inoltre con il nome di Campitello, Haute Corse) è stato costituito l'Assocu. Tra gli obiettivi principali dell'associazione spicca il tentativo di costituire una rete d'improvvisatori che possano essere rintracciati con facilità in occasione di feste e fiere di paese, ma anche eventi culturali di più ampio raggio (incontri ecc.). In questo modo, si possono mettere nuovamente in relazione improvvisatori residenti in diverse e distanti zone dell'isola – con raggi d'azione anche molto diversi – al fine di ricucire un tessuto profondamente usurato e assai fragile.

Il processo creativo: presenza o astrazione?

Come stiamo cercando di descrivere, la spettacolarizzazione del *chjam'è rispondi* consiste nella creazione di situazioni, incontri *ad hoc* ove gli improvvisatori prendono un posto separato dal pubblico, spesso al di sopra di un palco, o comunque a distanza e, previa presentazione e illustrazione dei tratti salienti e delle norme che regolano il contrasto, danno una prova della loro abilità nell'improvvisazione. Inscenando così un dialogo improvvisato, i poeti si rivolgono sia agli altri improvvisatori che ad un pubblico. Come già suggerito dal passaggio precedente di Jacques Ferrari, alcuni improvvisatori dimostrano un rifiuto, o comunque una certa riluttanza, nei confronti di modalità di questo genere. Ne emergono fattori di estremo interesse.

Affrontiamo dunque la tematica intorno a ciò che definisco “buio in sala”, poiché si tratta di una caratteristica inedita nella pratica d'improvvisazione cantata corsa. Si tratta di un elemento che si lega da vicino a quello del pubblico, ma che pertiene profondamente al contesto di produzione dell'improvvisazione e ai suoi presupposti. Dunque, il rapporto che s'instaura tra improvvisatore e il contesto di produzione – così come con l'ascoltatore, divenuto in questa cornice uno spettatore – cambia radicalmente, influenzando in maniera decisiva la stessa pratica d'improvvisazione. Seguiamo le parole dell'improvvisatore Petru Santucci:

la scena, se tu vuoi, cambia che... [si versa dell'acqua nel bicchiere] sei... ti senti osservato. Ti senti osservato e... malgrado tu sia obbligato a tenere, malgrado tu sia obbligato a tenere di conto di ciò che non vedi... perché non vedi niente! Il pubblico non lo vedi mica. Dunque sei obbligato a tenere di conto di... del... del buio... e [nel] buio ci sono tante cose, eh! Non è la luce ciò che fa paura.²⁰

Dunque, come riferisce molto chiaramente Petru Santucci, il poeta si trova di fronte ad un buio, un buio con il quale non è abituato a confrontarsi e che non sa gestire. Tuttavia, per adempiere al compito assegnatogli, improvvisare cantando come se si trovasse in osteria o al bar, egli è costretto a fare uno sforzo di astrazione – e qui arriviamo al prossimo suggerimento di Jacques Ferrari – concentrandosi soltanto sugli altri improvvisatori presenti, immaginando, rivolgendosi a qualcosa che non è presente e visibile in quel dato momento. Ecco, dunque le parole dell'improvvisatore di Casamozza:

C'est une question d'émotion, c'est une question d'émotions [...] il y a quand même une certaine... on est un peu impressionné par le fait que... on est devant tant de gens. Donc, il faut faire *abstraction* de ces gens. Ne pas les regarder, on les voit pas. Il faut faire comme

²⁰ Intervista a Petru Santucci, 63 anni, 29 ottobre 2016 al Café du Golu, Casamozza (Bastia). Traduzione dall'intervista originale: «A scena, s'è tù voli, cambia chi... [si versa dell'acqua nel bicchiere] sì... ti senti osservatu. Ti senti osservatu è... malgradu tè s'è obligatu à tene, malgradu tè s'è obligatu à tene di contu di ciò ch'è tù ùn vedi micca. Perché ùn vedi nunda! U publicu ùn lu vedi micca. Dunque s'è obligatu à tene di contu di... di u... di u scuru... è [inde] u scuru c'hè tanti affari, eh! Ùn hè a luce quella chi face paura».

s'ils sont pas là. Si on fait *comme s'ils ne sont pas là*, on fait le contraire de ce qu'on fait dans une fête populaire quand on est à table avec les gens. A qui on présente nos chansons comme ça [pone le braccia in avanti, i palmi delle mani verso l'alto, come a mostrare un dono], comme *une offrande*.²¹

Questo passaggio è assolutamente denso e ricco di questioni lasciate aperte. La creazione di uno spazio altro, di una scena che divide inesorabilmente pubblico e poeti diviene fondamentale per le conseguenze che apporta. L'improvvisatore non vede, è come reso cieco dalle luci della ribalta, come ci ha confidato anche Petru Santucci, non può dunque cercare quei temi, quegli appigli che fungono da pretesto e motore per l'improvvisazione. In questo senso, paradossalmente, l'improvvisatore non è più colui che riesce a trasformare i dati osservabili e percepibili del momento presente in canto – come avviene, o è auspicabile che avvenga in un incontro estemporaneo, informale – poiché è chiamato ad uno sforzo inedito, alieno alla sua attitudine e contrario alla sua volontà: chiudere gli occhi limitandosi a quanto visibile e percepibile *sul e dal* palco, in un mutamento costitutivo e sostanziale del rapporto che egli intrattiene primariamente con il proprio processo improvvisativo e secondariamente con il pubblico e con il contesto circostante. Si tratta di componenti che alterano in profondità e in maniera sostanziale il processo creativo dell'improvvisatore. Ci troviamo dunque di fronte a una controversia complessa e spinosa, una trasposizione che rischia di minare sin nelle fondamenta i presupposti del canto improvvisato, così come lo abbiamo conosciuto fino ad ora. L'astrazione, dunque, il concetto espresso da Jacques Ferrari, convoglia a sé una serie di implicazioni e conseguenze inattese. Cerchiamo dunque di analizzare più a fondo le sue parole: «il faut faire *abstraction* de ces gens. Ne pas les regarder, on les voit pas. Il faut faire *comme s'ils sont pas là*». In questo caso, dunque, per astrazione intendiamo un processo di estraniamento ed allontanamento dello sguardo dell'improvvisatore dal pubblico, dal contesto circostante. Partendo dal presupposto che la centralità del corpo dell'interprete inteso come *performer*, in ciascuna prassi performativa, è l'elemento imprescindibile per la sua realizzazione, ascolto, trasmissione e ri-produzione, ritengo estremamente importante uno spunto del genere. Ferrari, infatti, evidenzia un elemento, un approccio totalmente nuovo e, per certi versi, contrario all'azione che l'improvvisatore è solito operare nel momento creativo. Dunque, in contesti spettacolarizzati, ossia quando un improvvisatore si trova al di sopra di un palco – come negli esempi esposti in precedenza – immerso in un ambiente a lui estraneo, allontanato spazialmente e “qualitativamente” dal pubblico – poiché quest'ultimo non costituisce più un segmento dello stesso tessuto comunitario con cui in passato ne condivideva lingua, cultura materiale, lavoro ecc. – egli è dunque costretto a fare astrazione di sé, allontanarsi, distaccarsi dagli interlocutori al fine di riprodurre la strofa improvvisata analogamente ad una situazione “originale”, “tradizionale”. La capacità del poeta di trasformare il mondo esterno, diremmo, la realtà

²¹ Intervista cit. a Jean Jacques Ferrari.

presente intorno a lui in qualcosa di diverso tramite il canto e l'invenzione poetica è qualcosa che considero formidabile, dai tratti spesso misteriosi. In quest'ottica, ad essere messo in risalto infatti non è il risultato finale di tale sforzo, ma è l'atto creativo stesso. Trattandosi di una pratica performativa, è necessario allora portare al centro la presenza del corpo dell'improvvisatore in quanto produttore e veicolo di senso, cassa di risonanza e "corpo sonoro".²² A questo proposito, e per argomentare lo spunto precedente di Ferrari, ritengo davvero utile riportare di seguito un breve passaggio di Ignazio Macchiarella, in cui ci illustra elementi peculiari delle pratiche di poesia improvvisata:

Qualunque sia il suo impianto formale, la poesia improvvisata, infatti, ruota sempre intorno ad un concetto cruciale del *fare* nell'immediatezza della performance, ad un'idea di estemporaneità come costruzione di senso all'interno di situazioni di interazione collettiva. [...] È la poesia *nel suo farsi* che conta [...] (Macchiarella 2011a: 75, corsivo dell'autore).

Questo passaggio ci illustra perfettamente la dimensione propria dell'atto creativo, presente e inerente alla cosiddetta «concretezza della performance» (Macchiarella 2011a: 75). In che modo un tale slittamento di contesto e una simile alterazione dei processi di produzione del canto possono influire nel medio-lungo termine nei riguardi della pratica del *chjam'è rispondi*? E come potrebbe influire sull'auto-rappresentazione che gli improvvisatori hanno della propria capacità di cantare improvvisando?

L'improvvisatore e... una "transe douce"?

Rimanendo sull'argomento pertinente alla produzione del canto e al processo creativo individuale che consente all'improvvisatore di comporre rime e versi improvvisati, sono ulteriormente da indagare alcuni elementi particolarmente interessanti. Infatti, oltre al tema della presenza e dell'astrazione intesi come elementi costitutivi (seppur in contraddizione) del processo creativo analizzato in precedenza, vi sono improvvisatori che allargano ulteriormente lo spettro possibile di interpretazioni. Infatti, troviamo un improvvisatore, Jean Jacques Grimaldi,²³ che interpreta e considera il canto improvvisato

²² L'espressione "corpo sonoro" o *embodied sound* è stata coniata da John Blacking nel suo testo *How Musical is Man?*, nel quale approfondisce il relativo concetto (Blacking 1974, cfr. Magrini 2002).

²³ Jean Jacques Grimaldi, 68 anni, è adesso in pensione. Caso unico tra gli improvvisatori intervistati, non era a conoscenza della costituzione dell'associazione d'improvvisatori, l'Associu di u Chjam'è Rispondi (benché ne avesse sentito parlare) e non ne conosceva neanche i membri. In egual misura, nessuno degli improvvisatori mi ha segnalato la sua presenza, che ho potuto invece reperire grazie ad un contatto accademico. Le ragioni di questa distanza vanno ricercate nel fatto che la sua attività di improvvisatore risale a molti anni addietro, quando conobbe il padre di Paulu Santu Parigi, Carlu Parigi, Dumenicu Leca e altri celebri improvvisatori della generazione passata. Probabilmente, proprio in virtù di questo ruolo di *outsider* all'interno della "comunità" d'improvvisatori, Grimaldi costituisce un interlocutore assolutamente originale, poiché riesce a volgere uno sguardo inconsueto nei riguardi della pratica di *chjam'è rispondi*.

in *chjam'è rispondi* in termini assolutamente nuovi e particolari, poiché descrive la fase d'improvvisazione poetica come un momento nel quale «le temps s'arrête, quand on fait le *chjam'è rispondi*. Quand on est très très bien, le temps n'existe plus. Voilà, le temps n'existe plus». Cercando dunque di valicare quelle frontiere che agiscono costantemente nella quotidianità, il canto improvvisato potrebbe configurarsi come una forza vitale che ne sbaraglia i confini e stabilisce criteri nuovi. Ciò che interessa soprattutto comprendere in questo caso è come il momento creativo del canto improvvisato possa “contaminare” la temporalità percepita dall'improvvisatore, cristallizzandola, sospendendola e – in un certo senso – trasfigurarne la coscienza. Grimaldi ci mette di fronte ad una concezione del canto improvvisato inteso come qualcosa che non è tanto un prodotto, ma piuttosto qualcosa che arriva, che viene da lontano e s'impadronisce dell'improvvisatore, senza che lui possa rifiutarsi o mantenere il controllo. Si tratta di una forza esterna che, incontrandosi con una predisposizione, uno “spirito poetico” intimo e proprio all'improvvisatore, permette lo sgorgare, lo scaturire del canto improvvisato. Seguiamo le sue parole:

Si on a l'âme d'un poète, si on maîtrise la langue et si on se sent habité par le *chjam'è rispondi*, le *chjam'è rispondi*... il coule comme une fontaine. [...] Ca a un coté... presque mystérieuse ! C'est l'âme du *chjam'è rispondi*. On est habité par le *chjam'è rispondi*. [...] Quand on est vraiment vraiment dedans, et qu'on se sent bien, on se sent, on se sent... on est plus vulnérables. On se sent imbattable ; quand on est vraiment bien dedans ! [...] C'est une *transe douce*, on se sent bien dans le *chjam'è rispondi*. Ça pourrait durer des heures, et des heures et des heures. On n'a plus besoin de boire, de manger, de quoi que ce soit... on est dans le *chjam'è rispondi*, c'est une nourriture.²⁴

Dunque, «on est *habité par le chjam'è rispondi*». Mediante questa espressione Grimaldi ci delinea un'immagine nuova del momento dell'improvvisazione. Infatti, ci mostra come, secondo il suo parere, questa fase costituisca un momento totalizzante, tanto da ridurre le paure, le preoccupazioni legate ad un momento che è considerato da alcuni molto delicato; si è «dentro» e, se si è predisposti, si può improvvisare sentendosi invulnerabili. Individuiamo, inoltre, un altro improvvisatore, Petru Santucci, che approfondisce il tema e argomentando in modo diverso, conferma in ogni caso questo punto di vista. Seguiamo le sue parole:

delle volte, nel *chjam'è rispondi*, non sei mica, non ti trovi mica in un... in un... uno stato... ehm... euforico, sai? Dove sei un pochino su una nuvola. Delle volte, sei sopra a una nuvola, non so mica perché, senza aver bevuto, senza aver troppo bevuto né niente, senza aver preso niente! Se sia il momento, se sia il luogo, se sia... il tema, che fa sì che... veramente, sei in levitazione, sai? Sei un po'... e questo... non lo so mica perché ti trovi così, in certi momenti. E quando sei in un punto del genere, se vuoi, trovi piacere a improvvisare, trovi piacere a improvvisare. Non ti poni mica domande: lasci andare.²⁵

²⁴ Intervista a Jean Jacques Grimaldi, 68 anni, 28 ottobre 2016, a casa sua, a Sidossi (Haute Corse).

²⁵ Intervista a Petru Santucci, cit. Traduzione dall'intervista originale: «Di e volte, inde u *chjam'è ri-*

Ecco, Petru Santucci parla di “levitazione”, e l’immagine non è affatto distante da quella che ci regala Jean Jacques Grimaldi subito dopo. Infatti:

Et puis après... on grimpe les barreaux de l'échelle, jusqu'à monter au bout et puis après quand on est arrivé au dernier barreau, et bien, on essaie de s'envoler. Voilà. Et là... et là alors... et là on plane [apre le braccia con i palmi rivolti verso il basso, mimando un volo leggero]. Et là ça devient intéressant.²⁶

Possiamo dunque riscontrare con una certa costanza il riferimento all’altezza, alla verticalità: in quest’ottica, la parola quotidiana si trasforma in parola poetica, il dialogo quotidiano in dialogo poetico, l’uomo terreno nell’anelito del volo.

Ho tentato di presentare questi spunti originalissimi, dando la parola il più possibile a chi ha avanzato tali proposte. Si tratta, infatti, di spunti, idee, inviti di cui un *chjam'è rispondi* che voglia «entrare nella modernità»²⁷ ha assolutamente bisogno.

Il corpo dell'improvvisatore: un dono?

Proseguiamo adesso prendendo in esame un ulteriore spunto di uno degli improvvisatori, stavolta appartenente alla nuova generazione: Cristofanu Limongi.²⁸ Ecco che, sua sponte, Limongi elabora un’espressione che ci riporta a un elemento che essenziale, legato profondamente a quanto già esposto e avanzato in precedenza. Limongi afferma che: «Il poeta si spoglia e la musa si veste», una frase che sprigiona una forza ed un’intensità evocativa altissima. In senso metaforico, l’improvvisatore si spoglia, risiede nudo di fronte al pubblico e agli altri improvvisatori, e la musa si veste e lo riveste di un verso nuovo, altro, che cerca di librarsi e di volare alto. Seguiamo le sue parole:

Si dice: «Il poeta si spoglia» [mima il gesto di spogliarsi]. Quando canta, si spoglia! E certi si spogliano per mostrare che sotto hanno la catena d’oro... io dico: «Il poeta si spoglia e la musa si veste». Io dico questo [...]. Quando canti, apri un poco di te, parli sempre

spondi, ùn sì micca, ùn ti trovi micca in unu... in unu... unu statu... ehm... euforicu, sai? Induv'è tù sì appennuccia nant'à una nuvola. Di e volti canti, sì nant'à una nuvola, ùn sò micca perchè, senza avè troppu betu nè nunda, senza avè pigliatu nunda! Sia ghjè u mumentu, sia ghjè u locu, sia ghjè... u tema, chì ti face chì... veramente sì in... levitazione, sai? Sì appena... è què... ùn sò micca perchè ti trovi cusì, in certi mumentu. È, quand'è tù sì in stu puntu custì, s'è tù voli, tantu, trovi u piacè à impruvvisà, trovi u piacè à impruvvisà. Ùn ti poni micca quistioni: lasci andà».

²⁶ Intervista cit. a Jean Jacques Grimaldi.

²⁷ Intervista cit. a Jean Jacques Grimaldi.

²⁸ Cristofanu Limongi, 33 anni, soprannominato Titto, è un esponente estremamente interessante del gruppo degli improvvisatori, poiché si contraddistingue (insieme ad altri giovani, come Brandon Andreani e Ghjuvan Federicu Terrazzoni) per un apprendimento e avvicinamento al *chjam'è rispondi* del tutto diverso rispetto agli esponenti anziani. Infatti, Limongi ha approcciato il canto improvvisato in modo del tutto nuovo, navigando su internet. Apprendendone primariamente le caratteristiche metriche e formali, si è progressivamente cimentato nella produzione poetica nella sua versione scritta, prima, per scontrarsi successivamente in un dialogo cantato e improvvisato vero e proprio con altri esponenti anziani.

di te; [...] metti la tua maniera di funzionare, la tua maniera di parlare, la tua maniera di percepire, il tuo carattere, come prendi la persona che ti dirà qualcosa; la maniera di rispondere. Sei tu! Non puoi farci niente! Non puoi! Ma, a un certo momento, t'apri. Sei qui, ti tocco.²⁹

Le parole di Limongi ci portano direttamente verso il cuore della questione, rivelando uno degli elementi che, seppur sotterranei, considero centrali nell'analisi di una prassi come il *chjam'è rispondi*. L'improvvisatore vive una vera e propria incarnazione: «Il poeta si spoglia», ricorda tanto le parole di Antonin Artaud, sulla crudeltà del proprio darsi in pasto all'altro. E qui individuiamo una sorta di coincidenza, per la quale è l'esperto di oralità Paul Zumthor a citare il visionario uomo di teatro, mettendo l'opera del drammaturgo francese in relazione alla poesia orale, di cui il canto improvvisato fa pienamente parte:

Nella poesia orale [...] spetta al corpo il compito di articolare il discorso, di esplicitarne il progetto. [...] Più che alla poesia scritta, questo paradosso si applica alla poesia orale, che (come il teatro per Artaud) richiede un tutto, rifiuta la distanza interpretativa, elimina l'allegoria e ciò che separa il segno dalla sua forza, il soffio della parola (Zumthor 1984: 245).³⁰

È un invito al “tutto”, come afferma Zumthor, ad una presenza totale dell'improvvisatore nel momento presente. Sia Ferrari, con le parole «on présente nos chansons comme ça, comme une offrande» che il giovane improvvisatore introducono infatti il tema dell'offerta, del dono, e – stavolta – si tratta di un dono all'“altro”. Così, analogamente all'espressione coniata da Cristofanu Limongi «Il poeta si spoglia e la musa si veste», come abbiamo visto, certi improvvisatori ci suggeriscono uno statuto di loro stessi e della loro pratica performativa in termini di offerta del proprio corpo (spogliato), dato “artudianamente” in pasto al pubblico, come un dono estremo, totale.

Ci troviamo dunque di fronte ad una situazione, per certi versi, paradossale, poiché essa riflette due approcci e due situazioni apparentemente contrapposte. Da un lato, possiamo individuare un improvvisatore, Ferrari, il quale riconosce ed esplicita tale statuto e modalità, quella del dono e dell'offerta, rifiutando e aggirando tuttavia la dimen-

²⁹ Intervista a Cristofanu Limongi, 33 anni, 6 ottobre 2016, al bar Café du Golu, Casamozza (Bastia). Traduzione dell'intervista originale: «Si dice: “u pueta si spoglia” [mima il gesto di spogliarsi]. Quando canta, si spoglia. È certi si spogliano per mostrà chi sotto anu la catena d'oro... eu dicu: “il pueta si spoglia è la musa si veste”. Eu dicu què [...]. Quand'è tu canti, apri un poco di te, parli sempre di te; [...] metti i to sensi, metti a to maniera di funzionà, to maniera di parlà, a to maniera di percepi, u to carattere, come tu pigli a persona che t'hà da di qualcosa; a manera di risponde. Si tu! Un poi micca fa niente. Un poi micca! Ma, à u mumentu datu, t'apri. Sì qui, sì toccu...».

³⁰ Riporto il passaggio intero del testo citato, ove si può comprendere meglio in cosa consista questo “paradosso” secondo Zumthor: «In un saggio sulla poesia andalusa mirante a giustificare la sua poetica, García Lorca rivendicava l'origine magica delle arti di cui è strumento il corpo, e che solo uno sviluppo storico tardivo ha dissociato: danza, musica, poesia. Di qui l'incapacità profonda di queste arti (nonostante le apparenze e tutti i falsi truismi) a “esprimere” l'individuale» [segue la parte citata nel corpo del testo] (Zumthor 1984: 245).

sione spettacolarizzata del *chjam'è rispondi*. Come abbiamo visto, egli decide di assistere all'incontro tenutosi a Pigna, seppur ribadendo uno specifico posizionamento spaziale e decisionale; analogamente, durante il secondo incontro al Museo di Antropologia di Corte, poco dopo l'inizio degli scambi in rima, Ferrari, seduto tra il pubblico fino a quel momento, prende autonomamente la parola – senza peraltro interrompere nessuno – salutando i presenti e gli improvvisatori, annunciando la sua felicità di essere stato partecipe all'incontro, spiegando infine che sarebbe dovuto partire anzitempo. Anche in questa occasione Ferrari si fa trovare presente, ma senza mai aderire a tale dimensione e modalità (Es. audio 1). D'altro canto, troviamo un improvvisatore come Cristofanu Limongi che, al contrario, fa proprio degli eventi “spettacolarizzati” di *chjam'è rispondi* un cavallo di battaglia, partecipandovi sempre, facendo propria tale modalità e investendo tali occasioni di grande rilevanza in ottica di riqualificazione dell'improvvisatore e del suo ruolo, nonché di una rivitalizzazione della lingua corsa percepita con uno statuto di subalternità rispetto alla lingua francese. Come egli infatti afferma: «Mi chiamano a fare le emissioni [radiofoniche], mi parlano di *chjam'è rispondi*? Mollo tutto!».³¹

U versu, il canto e il pubblico

Per *u versu*, nonostante ciò che si possa pensare, non s'intende il verso, bensì il canto. Trattandosi di una pratica performativa che si basa sull'improvvisazione poetica ma anche sulla qualità della voce, intendo in questo paragrafo evidenziare come l'aspetto musicale e vocale abbia diretta correlazione (problematica) con il processo di spettacolarizzazione in atto già descritto in precedenza. Il *chjam'è rispondi* è cantato generalmente su un modulo musicale iterativo contenuto entro un intervallo di sesta, abbastanza semplice ma caratterizzato. Possiamo infatti riscontrare un attacco sul quinto grado per quanto riguarda i tre versi.³² Il primo verso finisce sul secondo grado, il secondo e il terzo chiudono sulla tonica (Acquaviva 2011: 310). A proposito di questo, però, voglio citare qui un interessante estratto di Ignazio Macchiarella, contenuto all'interno del libro di ricerca e analisi del Progetto Transfrontaliero IN.CON.T.R.O. il quale si è concentrato sulla comparazione delle pratiche di canto improvvisato sulle due sponde del Mar Tirreno (dunque: “ottava rima” centroitaliana, canto improvvisato sardo e *chjam'è rispondi* corso). Seguiamo qui le sue parole:

³¹ Intervista a Cristofanu Limongi, cit. Traduzione dell'intervista originale: «Mi chiamano a fa e emissioni, mi parlano di *chjam'è rispondi*? Lampu tuttu!».

³² La struttura metrica del *chjam'è rispondi* costituisce l'ossatura intorno alla quale si dispiegano i versi e le rime. Si tratta di una struttura di base, uno scheletro imprescindibile per la costruzione dell'improvvisazione in rima. Tuttavia, intorno alla metrica del *chjam'è rispondi* assistiamo ad un dibattito acceso tra due differenti forme della strofa. Poiché non è questa la sede adatta ad un approfondimento in tal senso, ci basti ora intendere la struttura metrica dell'improvvisazione cantata come costituita da tre versi di sedici sillabe ciascuno, con un obbligo di rima alla fine dei tre versi.

varie ricorrenze si hanno nelle performance di singoli esecutori anche se queste non concorrono a definire dei precisi modelli melodici – nel senso comunemente dato all'espressione in musicologia: di fatto, le esecuzioni di un medesimo cantore manifestano solamente una sorta di “aria di famiglia” comune, mentre rivelano espressività musicali alquanto diverse tra loro, spesso imprevedibili. Anche nel caso di altre pratiche di poesia improvvisata con tracciati musicali relativamente più stabili – come nel *chjam'è rispondi* corso – una minuziosa analisi rivela tratti di estrema variabilità per molti aspetti imprevedibile, nell'articolazione dei seguenti passaggi di tipo ornamentale, ma anche nell'adozione di micro intervalli o di intervalli non temperati volutamente ricercati come tratti caratterizzanti (Macchiarella 2011a: 79).

Infatti, possiamo riconoscere notevoli differenze – pur mantenendosi all'interno dell'“aria di famiglia” sopracitata – per esempio, tra *u versu* di Cristofanu Limongi, fortemente melismatico, e quello di Ghjuvan Petru Ristori, maggiormente cadenzato e “quadrato”.³³ Come ci suggerisce sempre Macchiarella «approfondire lo studio del canto improvvisato [...] significa soprattutto occuparsi di specifiche singolarità creative, di scelte individuali nell'intrecciare» (Macchiarella 2011a: 79). Si delinea quindi un affresco canoro a prima vista omogeneo, ma molto variegato dopo una minuziosa analisi e un attento ascolto.

Soffermandoci brevemente sulla ripetitività del canto, è lecito constatare come – comunemente alle diverse pratiche di canto improvvisato – anche nel *chjam'è rispondi* registriamo una struttura melodica costante, la quale permette la simultanea elaborazione mentale dei versi e la loro espressione vocale. Il tutto con il tratto caratterizzante dell'andamento spiccatamente sillabico (Caocci, Macchiarella 2011; Agammennone, Giannattasio 2002).

Tuttavia, l'improvvisatore Petru Santucci muove una forte critica a certi improvvisatori odierni, sostenendo che *u versu*, il canto, non è sufficientemente curato e approfondito. Seguiamo le sue parole:

come certi, come Carlinu, come mio babbo... cantano in un modo naturale, sempre [con] una voce... armoniosa... e così puoi improvvisare e sei più sereno. Quando non sei mica... *bon*, perché ho notato che... gli improvvisatori non cantano mica bene. Otto su dieci non cantano mica bene. E non cantano mica bene, perché sono più preoccupati a fare lo sforzo dell'esercizio meccanico dell'improvvisazione che di stare a sentire la propria voce.³⁴

Ecco, qui ci troviamo di fronte ad un problema di natura tecnica prima, e stilistica poi. Infatti, ciò che lamenta Santucci è quasi una mancanza di “sprezzatura”, ovvero della

³³ Per una breve comparazione dei due differenti modi di cantare rimando a [Es. audio 2](#).

³⁴ Intervista a Petru Santucci, cit. Traduzione dall'intervista originale: «Cum'è certi, cum'è Carlinu, cum'è babbu... cantanu d'una maniera naturale, sempre [cù] una voce... armoniosa... tandu poi impruvvisà, [tandu] si più serenu. Quand'è tù ùn sì micca, bon... perchi, aghju rimarcatu chì... l'impruvvisatori ùn cantanu micca bè. Ottu nant'à dece ùn cantanu micca bè. È ùn cantanu micca bè, perchè sò più preoccupati di fà u sforzu di l'eserciziu mecanicu di l'impruvvisazione, chè di stà à sente a so voce».

capacità di assorbire con maestria e naturalezza le difficoltà prettamente tecniche di un qualunque esercizio – atletico, canoro che sia. Ecco che «l'esercizio meccanico dell'improvvisazione» assorbe tutto lo sforzo, a fisiologico detrimento del canto. Non ci sarebbe, dunque, sufficiente attenzione alla cura del canto. Questo appunto diviene ancora più importante nel momento in cui il *chjam'è rispondi* è un canto che viene ascoltato da un pubblico. Se consideriamo, inoltre, il fatto che questo sta vivendo un periodo di forte spettacolarizzazione, ecco allora che le qualità canore acquistano ancora maggior peso. Non si può certo pensare, infatti, che la stessa pratica di canto resti immutata se cantata dai pastori nelle veglie e nelle feste patronali, o al Museo di Antropologia di Corte, di fronte ad un pubblico ignaro delle caratteristiche del *chjam'è rispondi* e, magari, neppure corsofono. In questo contesto, dunque, a emergere e spiccare immediatamente non è certo la sottigliezza poetica o l'arguzia nell'adottare una parola invece che un'altra ma, piuttosto, la qualità di un canto che si libra come significante piuttosto che significato (vista la bassa percentuale di corsofoni che assistono a questi incontri). Facendo riferimento al pubblico – vero o ipotetico – lo stesso Santucci ci spiega che coloro che vengono ad assistere agli incontri di *chjam'è rispondi*

sono più appassionati di canto che di poesia, dunque... dunque, noi altri, improvvisatori, non bisogna mica scontentare questa gente che viene a sentire cantare. La gente viene per sentire cantare, non viene mica per sentire la poesia. Bisogna dunque, che gli improvvisatori facciano uno sforzo per quanto riguarda il canto... non lo fanno mica 'sto sforzo.³⁵

Questo concetto, espresso da Santucci, trova ampia conferma nelle parole di Macchiarella, nello stesso estratto citato precedentemente. Infatti

una brutta voce, un continuo “stonare” nel canto compromette sicuramente la performance di un poeta, per quanto bravo egli possa essere nell'articolare i contenuti con le parole. Avere delle eccellenti qualità vocali non è una *conditio sine qua non* per essere poeti, ma sicuramente la piacevolezza del canto aiuta la trasmissione dell'atto poetico (Macchiarella 2011a: 74, corsivo di chi scrive).

Possiamo comprendere facilmente come, anche in questo caso, il progressivo slittamento da contesti informali e spontanei ad altri, al contrario, spiccatamente performativi abbia ripercussioni rilevanti su un elemento principale come il canto, il quale viene rivestito di nuova attenzione. La delocalizzazione dei momenti di dialogo cantato da luoghi ed occasioni informali – caratterizzati dalla presenza paritaria di più componenti accomunate da uno stesso retroterra comunitario – a contesti e scenari spettacolarizzati nei quali l'improvvisatore viene allontanato da un pubblico costituito non più da amici, parenti

³⁵ Intervista a Petru Santucci, cit. Traduzione dall'intervista originale: «Sò più passiuati di cantu che di puesia, dunque... dunque, noi altri, impruvisatori, ùn c'ole micca à scuntentà 'sta ghjente chì vene à sente cantà. A ghjente vene pè sente cantà, ùn vene micca per sente à puesia. C'ole dunque, che impruvisatori face unu sforzu nant'à u cantu... ùn lo facenu micca 'stu sforzu».

e conoscenti, bensì da un gruppo di persone anonime, scarsamente visibili e ridotte a spettatori (che peraltro raramente comprendono la lingua del canto) comporta una nuova problematizzazione dell'aspetto canoro. Petru Santucci ci confida però che l'aspetto propriamente musicale del canto non viene affrontato a sufficienza dagli improvvisatori, i quali si ritrovano improvvisamente a proporre il loro consueto canto (caratterizzato da andamento sillabico, ripetitivo, protratto) ad un pubblico che è portato a giudicare primariamente gli aspetti vocali a discapito di quelli linguistici. Un pubblico che, nella maggioranza dei casi, non conosce il corso e, di conseguenza, non è di certo in grado di riconoscere le sottigliezze retoriche, la ricchezza delle metafore, i giochi di parole e tutti gli altri espedienti linguistici adottati dagli improvvisatori di *chjam'è rispondi*, decretandone infine uno scarso esito qualitativo. L'esortazione di Santucci consiste dunque nel prestare maggiore attenzione e impegno nella messa a punto di qualità canore ben superiori a quelle che gli improvvisatori odierni possono esibire.

Ci rendiamo conto, infine, di come tale slittamento di contesto stia incidendo profondamente sulla pratica di canto improvvisato, innescando ripensamenti, aggiustamenti e – forse – suggerendo nuovi canoni formali adeguati ai nuovi eventi spettacolarizzati. Se il *chjam'è rispondi* vuole continuare ad esprimersi, i suoi interpreti dovranno rapidamente adeguarsi.

Conclusioni

L'articolo qui presentato si prospetta dunque come un breve *excursus* intorno ad uno dei cambiamenti più rilevanti in atto all'interno della pratica di canto improvvisato, la crescente spettacolarizzazione del *chjam'è rispondi*, analizzata attraverso il focus del cosiddetto “buio in sala”. Tale elemento ha il merito, soprattutto, di far emergere le diverse componenti interne – e raramente esplicitate – coinvolte in questo slittamento. Le procedure di creazione dell'improvvisazione oscillano dunque da una presenza del corpo sonoro dell'improvvisatore all'interno di una rete comunitaria all'astrazione intesa come processo di allontanamento e distacco prodotto dall'improvvisatore in contesti spettacolarizzati; tale intento è innescato dall'inedita condizione performativa nella quale si trova l'interprete, il quale è collocato ora in un “buio in sala” all'interno del quale non può più attingere dalla realtà circostante per evocare i contenuti del canto.

I posizionamenti degli improvvisatori nei confronti di tale slittamento sono sfaccettati e nient'affatto univoci: molti di loro sono perfettamente consapevoli che il *chjam'è rispondi* rischia seriamente di non conoscere molte altre generazioni d'improvvisatori, dunque, in taluni casi vi si prestano. Tuttavia, tali incontri vengono al tempo stesso “agiti” dagli attori in gioco, i quali ne manipolano le potenzialità seguendo i propri interessi e scopi. Come ipotizzato altrove (Ragni 2018) si può riscontrare maggiore partecipazione agli incontri organizzati presso quegli improvvisatori che interpretano e agiscono il

chjam'è rispondi primariamente come strumento di nobilitazione e rivitalizzazione della lingua corsa.

È dunque il processo di creazione del canto ad essere messo in discussione, il quale va configurandosi talvolta come presenza o *transe*, dono del proprio corpo dato “artaudianamente” in pasto al pubblico o ancora come astrazione o “levitazione”. Infine, appare evidente come il profilo schiettamente melodico e canoro della prassi improvvisativa venga brutalmente riportato alla ribalta, in nome di una spettacolarizzazione del *chjam'è rispondi* che chiama gli interpreti ad un nuovo e inedito sforzo.

Contenuti multimediali

I tre documenti qui riprodotti, un filmato e due audioregistrazioni, sono stati realizzati dallo studio tecnico del Museo di Antropologia di Corte. L'autore desidera esprimere la propria gratitudine agli organi di competenza del Museo per avere reso disponibili questi materiali. I rilevamenti sono avvenuti in occasione dei due incontri di *chjam'è rispondi* tenutisi rispettivamente sabato 17 settembre e martedì 25 ottobre 2016. Come già anticipato, si tratta di incontri avuti in luogo della mostra sul patrimonio immateriale della realtà corsa, denominata: *U Patrimoniu vivu. Esse è trasmette – Le patrimoine vivant. Être et transmettre. Les fêtes, les savoir-faire, la connaissance de la nature et de l'univers* (23 luglio – 30 dicembre 2016).

Esempio video

1. Si tratta di un [estratto esemplificativo](#) dello scambio improvvisato in *chjam'è rispondi*, in quanto si può notare come gli improvvisatori si passino la parola l'un l'altro (la cosiddetta *chjama*) rispondendosi e interpellandosi a vicenda (la *risposta*). Gli improvvisatori che prendono la parola sono, in ordine: Cristofanu Limongi, Paulu Santu Parigi, Paulu Calzarelli, Paulu Santu Parigi, Paulu Calzarelli, di nuovo Parigi, Ghjuvan Petru Ristori e, a chiudere, nuovamente Cristofanu Limongi. Di seguito la trascrizione dei “contrast” improvvisati, seguiti dalla traduzione italiana:

Cristofanu Limongi

*S'eu pigliu u benefiziu, s'è cusì ti voli sprime,
sappia ch'ùn aghiu questu vizio sia d'estate o di vaghjime
à limite pagheraghju cù e mo più belle rime.*

S'io prendo il beneficio, se così ti vuoi esprimere / saprai che non ho questo vizio né in estate né in autunno / alla peggio pagherò con le mie più belle rime.

Paulu Santu Parigi

Chì ne pensi oh caro amicu, Titto³⁶ qui è bellu forte,

³⁶ Titto è il soprannome amichevole con cui viene chiamato il giovane improvvisatore Cristofanu Li-

*ci vole da truvà li un impiegu, sinnò ùn ci pudemu sorte,
è avà dicu metterebbi solu pè chjode e porte.*

Che ne pensi, oh caro amico, Titto qui è bello forte / bisogno a trovargli un impiego, sinnò qui non se ne esce / e adesso, dico, lo metterei solo a chiudere le porte.

Paulu Calzarelli

*Solu pè chjode e porte, ma sai ch'ella ùn li basta,
u metteremu di notte, chì per sti scorni si piatta
dici tù po' ch'ellu hè forte, ma guarda quantu s'agguatta.*

Solo per chiudere le porte, ma lo sai che non gli basta / lo metteremo di notte, così da farlo rimpiattare negli angoli / tu dici poi che è forte, ma guarda quanto si acquatta.

Paulu Santu Parigi

*S'ellu s'agguatta cusì ne³⁷, li cambiemu u destinu,
dicu a verità ne, à Titto chì hè vicinu,
hà da finisce cù noi solu à fà ne u spazzinu.*

Se lui si acquatta così, gli cambiamo il destino / dico la verità a Titto, che è qui vicino / finirà con noi solo a fare lo spazzino.

Paulu Calzarelli

*Li voli fà u spazzinu, ma spiega mi la ragione,
ùn hè micca un manduvinu, hè puetu di stu rughjone,
Pò ghjucà di viulinu cù quellu di u San Petrone,*

Dimmi, vuoi fargli fare lo spazzino, ma spiegami la ragione / non è mica un mandolino, è un poeta di questa regione / può suonare il violino con quello di San Petrone.³⁸

Paulu Santu Parigi

*Lasciaremu corre appena è sorte di sti furori,
vecu chì l'amicu accantu ùn vole suminà terrori,
ma dimmi a piazza ch'è tù li dai, tù, oh amicu Ristori.*

Lasciamo correre un po', e usciamo da questi furori / vedo che l'amico accanto non vuole seminar terrore / ma dimmi che parte tu prendi, oh amico Ristori.

Ghjuvan Petru Ristori

*Trà chì t'ai dumandatu senza fà la ficca ficca
dopu avè ci pensatu, mi ritrovi propriu in cicca,
è à lu to cameratu piazza ùn li ne dò micca.*

mongi. È un appellativo utilizzato da quasi tutti gli improvvisatori per riferirsi a lui.

³⁷ "Ne" è un espediente sillabico utilizzato molto spesso da certi improvvisatori, tra cui Paulu Santu Parigi. Consente di compensare una mancanza di sillabe nel verso improvvisato, offrendo inoltre una certa riconoscibilità stilistica e sonora.

³⁸ Il Monte San Petrone (o Monte S. Pietro) è un monte e un massiccio della Corsica nordorientale. Alto 1766 metri s.l.m., esso costituisce parte del confine orientale della regione della Castagniccia.

Visto che me l'hai domandato, senza volermi imbucare / dopo averci pensato, mi ritrovi proprio dell'idea / e al tuo compagno, lo spazio [per cantare] non glielo dò mica.

Cristofanu Limongi

*Cum'è po' site gattivi, cù stu versu muntagnolu,
trà mezz'è sti canti quì un ricunoscu U Russignolu,³⁹
s'è piazza un mi ne dai micca, a mi pigliu solu solu.*

Come siete cattivi con questo verso montagnolo / in mezzo a questi canti qui non riconosco U Russignolu / se lo spazio [per cantare] non me lo dai, me lo prendo pur da solo.

Esempi audio

1. In [questa breve audioregistrazione](#) si può ascoltare il momento in cui l'improvvisatore Jacques Ferrari s'inserisce nel dialogo cantato, approfittando di una sosta degli altri, ringraziando e salutando i presenti. Come descritto nel corpo del testo, Ferrari ribadisce un posizionamento critico ed una specifica modalità dello scambio improvvisato, tema cruciale trattato nel corso dell'articolo. Di seguito la trascrizione:

Jacques Ferrari

*Un era micca cullatu stasera qui pè cantà,
ma pè l'organizzazione vi vogliu felicità,
serà per un'altra volta quandu a voce ci serà.
Tuttu casu sò cuntentu, aghju intesu belle canzone,
è avà postu ch'ò sò quì, prufittu di l'occasione,
mandu à u puetu Luciani, un salutu d'Alisgiani.⁴⁰
[Parlando, e rivolgendosi ai presenti] *Mi scuserete avà, mi scuserete, bona cuntinuazione!**

Non ero mica sceso stasera qui per cantare / ma per l'organizzazione mi voglio complimentare / sarà per un'altra volta, quando la voce ci sarà. / In ogni caso sono contento, ho ascoltato belle canzoni / e siccome sono qui, ne approfitto per l'occasione / mando al poeta Luciani [Francesco Luciani, improvvisatore lì presente] un saluto ad Alisgiani. [Parlando, e rivolgendosi ai presenti] Mi scuserete ora [facendo per andarsene], mi scuserete... buona continuazione! // Ristori: Hai fatto bene, bravo! grazie!

Ghjuvan Petru Ristori (improvvisatore presente)

Ai fattu bè, bravu! Grazie!

2. In [questa audioregistrazione](#) si possono osservare le notevoli differenze tra i due improvvisatori Cristofanu Limongi e Ghjuvan Petru Ristori. Posto che, senza dubbio, il grande divario

³⁹ U Russignolu è l'appellativo utilizzato per l'anziano improvvisatore Domenicu Leca; soprannome che suggerisce proprio delle indiscusse qualità canore e vocali.

⁴⁰ Alisgiani, o Aligiani (o ancora Alesani, italianizzato) valle montana situata nel centro-est dell'isola, tra la più famosa Valle d'Orezza e la piana orientale di Aleria. Il riferimento di Ferrari è alla regione che ha visto la sua infanzia e i suoi natali: è infatti nato a Tox e trasferitosi presto a Piobetta, entrambe località della valle d'Alisgiani.

di età al momento della registrazione (33 anni Limongi e 87 Ristori) influenzi marcatamente la qualità e la resa finale del canto, risultano piuttosto evidenti le differenze stilistiche tra i due. In questo breve passaggio possiamo inoltre individuare un ulteriore elemento caratterizzante il canto improvvisato: la costante attualizzazione dei soggetti, degli argomenti cantati. Il fisiologico rinnovamento dei temi del canto può essere rintracciato nella risposta di Ghjuvan Petru Ristori, il quale cita due elementi di spicco dell'attualità e della cronaca coeva; possiamo scorgere dunque il nome del primo ministro francese, Nicholas Sarkozy, e addirittura la parola *Daesciu*, in riferimento a "Daesh", tema assai attuale in quel dato periodo.

Cristofanu Limongi

*Quindi conti una bugia, è ch'o ne sia ascultatu,
tù maneghji a puesia è u cantu impruvisatu,
è pocu impreme a via, mai ùn serai dumatu,*

Quindi mi racconti una bugia, che venga io ascoltato / tu maneggi la poesia e il canto improvvisato / e poco importa il modo, ché mai tu sarai domato.

Ghjuvan Petru Ristori

*Si dumatu di oretta, mi pari un bellu pesciu,
cù la to quistione stretta oh caru amicu ti lasciu,
chì mi dai à sceglie trà Sarko è po' Daeshu.*

Sì, domato da subito, mi pari proprio un bel pesce / con la tua questione stretta, oh caro amico ti lascio / perché mi dai da scegliere tra Sarko[zy] e Daesh. [Ristori si riferisce a Nicholas Sarkozy e al movimento Daesh, poiché erano stati precedentemente presi in considerazione dall'improvvisatore Limongi]

Riferimenti

- Acquaviva, Nando
 2001 “Versu”, in Duilio Caocci e Ignazio Macchiarella (a cura di), *Incontro. Materiali di ricerca ed analisi*, Nuoro, ISRE, 2011: 310-311.
- Agamennone, Maurizio e Francesco Giannattasio
 2002 (a cura di), *Sul verso cantato. La poesia orale in una prospettiva etnomusicologica*, Padova, Il Poligrafo.
- Artaud, Antonin
 1968 *Il teatro e il suo doppio*, Torino, Einaudi (ed. or. 1938 *Le théâtre et son double*, Paris, Gallimard).
- Bachelard, Gaston
 1979 *L'intuition de l'instant. étude sur la Siloë de Gaston Roupenel*, Paris, Stock.
- Caocci, Duilio e Ignazio Macchiarella
 2011 (a cura di), *Incontro. Materiali di ricerca ed analisi*, Nuoro, ISRE.
- Casalonga, Toni
 2010 *Terra cruda ou histoire de la construction de l'Auditorium di Pigna*, Pigna, Accademia d'I Vagabondi.
- E Voce di u Cumune
 1986 *Etat des Recherches sur le Chjama è Rispondi*, Pigna, Academia di Vagabondi e Scuola Corsa.
- Kezich, Giovanni
 1986 *I poeti contadini. Introduzione all'ottava rima popolare: immaginario poetico e paesaggio sociale*, Roma, Bulzoni.
- Lenclud, Gérard
 2012 *En Corse. Une société en mosaïque*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme.
- Leydi, Roberto
 2008 *L'altra musica. Etnomusicologia: come abbiamo incontrato e creduto di conoscere le musiche delle tradizioni popolari ed etniche*, Lucca, LIM (ed. or. 1991. Milano, Ricordi e Firenze, Giunti).
- Lord, Albert B.
 2005 *Il cantore di storie*, Lecce, Argo (ed. or. 1960 *The Singer of Tales*, Cambridge, Harvard University Press).
- Macchiarella, Ignazio
 2011a “La dimensione musicale dell'improvvisazione poetica in Corsica, Sardegna e Toscana”, in Duilio Caocci e Ignazio Macchiarella 2011(a cura di), *Incontro. Materiali di ricerca ed analisi*, Nuoro, ISRE: 72-83.
 2011b *Tre voci per pensare il mondo. Pratiche polifoniche confraternali in Corsica*, Udine, Edizioni Nota e Pigna, Centre Culturel Voce.

Merriam, Alan P.

1964 *The Anthropology of Music*, Evanston, Northwestern University Press.

Ragni, Giovanni

2018 “La nuova generazione di improvvisatori in Corsica. Rottura o continuità?”, *Antropologia e Teatro. Rivista di Studi*, IX: 33-59.

Sorce Keller, Marcello

2002 “Musica come rappresentazione e affermazione di identità”, in Tullia Magrini, *Universi sonori*, Torino, Einaudi: 187-211.

Zumthor, Paul

1984 *La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale*, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1983 *Introduction à la poésie orale*, Paris, Editions du Seuil).